

Visão geral do plano

Um Plano de Gestão de Dados criado usando DMPTool

DMP ID: <https://doi.org/10.48321/D1W31F>

Título: Impacto social da UFSCar: análise a partir dos egressos

Criador: Marisa Cubas Lozano - ORCID: [0000-0002-0888-9145](https://orcid.org/0000-0002-0888-9145)

Afiliação: Universidade Federal de São Carlos (ufscar.br)

Investigador principal: Marisa Cubas Lozano

Gerenciador de dados: Marisa Cubas Lozano

Administrador de projetos: Marisa Cubas Lozano

Financiador: Universidade Federal de São Carlos (ufscar.br)

Modelo: Digital Curation Centre

Resumo do projeto:

A fim de entender como a UFSCar impacta na sociedade foram levantados dados públicos de egressos no Currículo Lattes. Os dados do Currículo Lattes foram recuperados de forma automatizada a partir da ferramenta LattesMachina e tratados com o software proprietário VantagePoint e script da Linguagem de Programação Python.

Data de início: 11-30-2020

Data final: 07-29-2023

Última modificação: 08-22-2023

Impacto social da UFSCar: análise a partir dos egressos

Data Collection

What data will you collect or create?

Foram coletados dados dos Currículos Lattes dos egressos da Universidade Federal de São Carlos.

Para o tratamento dos dados foram usados o software pago Vantage Point e um script em linguagem de programação Python (<https://github.com/Leluke/python-xml-parser/tree/master>).

Para análise dos dados foram solicitados dados sobre os cursos de graduação da UFSCar e o seu número de egressos.

How will the data be collected or created?

Foram realizadas extrações de forma automatizada dos Currículos Lattes de egressos da UFSCar a partir da ferramenta LattesMachina* em 08 abr. 2021 e em 05 dez. 2022. Foram recuperados dados como formação acadêmica, atividades profissionais e acadêmicas (como participação em cursos e eventos), e produção intelectual, artística e técnica, em formato .xml.

Para tratamento dos dados recuperados em arquivos .xml, foi usado um script em linguagem de programação Python (<https://github.com/Leluke/python-xml-parser/tree/master>), que gerou três planilhas no formato .csv.

Para análise dos dados, foram solicitados via rede de serviços da UFSCar (<https://servicos.ufscar.br/>) o número de egressos por curso de graduação da UFSCar desde a sua criação e uma relação com todos os cursos de graduação que a UFSCar já teve.

*

MATIAS, Mesailde Souza de Oliveira. **Base referencial para o povoamento de repositórios institucionais: coleta automatizada de metadados da Plataforma Lattes**. 2015. Dissertação (Mestrado em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/6932>. Acesso em: 16 ago. 2021.

MATIAS, Mesailde Souza De Oliveira; AMARAL, Roniberto Morato Do; MATIAS, Paulo. Proxy customizado para acesso ao web service da Plataforma Lattes. *In*: WORKSHOP DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR, 11., 2017, Salvador. **Anais [...]**. Salvador: UFBA, 2017. Disponível em: <http://www.xiwcticifes.ufba.br/modulos/submissao/Upload-353/86143.pdf>. Acesso em: 17 ago. 2021.

Documentation and Metadata

What documentation and metadata will accompany the data?

Os dados já são disponibilizados com os metadados.

Para leitura dos dados pelo software Vantage Point é necessário uso de um filtro no formato .config que será depositado junto com os dados (arquivo 20220511config-importacao-xml-synclattes.config).

Ethics and Legal Compliance

How will you manage any ethical issues?

Os dados utilizados estão disponibilizados de forma pública na Plataforma Lattes.

How will you manage copyright and Intellectual Property Rights (IP/IPR) issues?

Os dados estão disponíveis de forma pública na Plataforma Lattes (<https://lattes.cnpq.br/>) e aqueles que foram coletados para essa pesquisa serão disponibilizados em repositório digital sob uma licença Creative Commons.

Storage and Backup

How will the data be stored and backed up during the research?

Os dados ficarão armazenados no computador pessoal da pesquisadora, um servidor de uso exclusivo do Grupo de Pesquisa NIT/Materiais UFSCar e no Repositório de Dados Zenodo (<https://doi.org/10.48321/D1W31F>).

How will you manage access and security?

Como são dados públicos, estão disponíveis em um repositório público.

Selection and Preservation

Which data are of long-term value and should be retained, shared, and/or preserved?

Os dados coletados e aqueles gerados após o tratamento serão preservados a longo prazo:

- arquivos .xml dos Currículos Lattes dos egressos (xml-egressos-bci.rar),
- planilhas .csv gerada a partir do script do Python,
- filtro para leitura dos arquivos .xml no *software* Vantage Point (20220511config-importacao-xml-synclattes.config)

What is the long-term preservation plan for the dataset?

Os dados coletados e os tratados serão disponibilizados em repositórios digitais de acesso público.

Data Sharing

How will you share the data?

Os dados serão disponibilizados em repositórios digitais de acesso público e divulgados em publicações científicas, como artigos e trabalhos apresentados em eventos.

Are any restrictions on data sharing required?

Os dados não têm restrição de acesso.

Responsibilities and Resources

Who will be responsible for data management?

Durante a pesquisa, a pesquisadora e o orientador da pesquisa serão os únicos responsáveis pelo gerenciamento dos dados.

What resources will you require to deliver your plan?

Foi necessário acesso ao LattesMachina, limitado a pesquisadores vinculados ao NIT/Materiais UFSCar devido o convênio realizado com o CNPq, para obtenção dos dados.

O acesso ao servidor para armazenamento, onde o software Vantage Point está instalado, foi possibilitado pela participação da pesquisadora no Grupo de Pesquisa NIT/Materiais UFSCar.

O script usado para tratamento dos dados recuperados dos Currículos Lattes foi desenvolvido pelo analista de sistema Luccas Mendes Rodrigues (<https://github.com/Leluke>).

Resultados de pesquisa planejados

Text - "Dados dos egressos BCI - Lattes"

São 534 arquivos .xml referente aos Currículos Lattes dos egressos do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da UFSCar

Text - "Filtro para leitura do dados "

Filtro criado para facilitar a interpretação dos .xml obtidos dos Currículos Lattes pelo software Vantage Point.

Text - "dados sobre atuação profissional - BCI"

Documento .csv gerado a partir do script em Linguagem Python com dados sobre a atuação profissional e pós-graduação extraídos dos arquivos .xml extraídos dos Currículos Lattes dos egressos da UFSCar.

Text - "dados sobre atuação profissional - todos"

Arquivo .csv contendo informações sobre atuação profissional dos egressos da UFSCar obtido a partir dos arquivos .xml de seus Currículos Lattes.

Text - "dados sobre pós-graduação - todos"

Arquivo .csv contendo informações sobre a realização de pós-graduação dos egressos da UFSCar obtido a partir dos arquivos .xml de seus Currículos Lattes.

Text - "Egressos da UFSCar/curso"

Arquivo .xlsx com o número de egressos por curso de graduação da UFSCar.

Text - "Cursos de graduação da UFSCar"

Relação em .xlsx de todos os cursos da UFSCar desde a sua fundação.

Text - "Dados dos egressos UFSCar - Lattes"

Os Currículos Lattes de 18.701 egressos em arquivos .xml.

Detalhes de resultados de pesquisa planejados

Título	Tipo	Data de lançamento prevista	Nível de acesso inicial	Repositório (s) pretendido (s)	Tamanho de arquivo previsto	Licença	Padrão (s) de metadados	Pode conter dados confidenciais?	Pode conter PII?
Dados dos egressos BCI - Lattes	Text	2022-05-20	Open	Zenodo	25 MB	Creative Commons Zero v1.0 Universal	nada especificado	No	Yes
Filtro para leitura do dados	Text	2022-05-20	Open	Zenodo	1 MB	Creative Commons Zero v1.0 Universal	nada especificado	No	No
dados sobre atuação profissional - BCI	Text	2022-05-20	Open	Zenodo	1 MB	Creative Commons Zero v1.0 Universal	nada especificado	No	Yes
dados sobre atuação profissional - todos	Text	2023-06-22	Open	Zenodo	1 MB	Creative Commons Zero v1.0 Universal	nada especificado	No	Yes
dados sobre pós-graduação - todos	Text	2023-06-22	Open	Zenodo	5 MB	Creative Commons Zero v1.0 Universal	nada especificado	No	Yes
Egressos da UFSCar/curso	Text	2023-06-22	Open	Zenodo	1 MB	Creative Commons Zero v1.0 Universal	nada especificado	No	No
Cursos de graduação da UFSCar	Text	2023-06-27	Open	Zenodo	1 MB	Creative Commons Zero v1.0 Universal	nada especificado	No	No
Dados dos egressos UFSCar - Lattes	Text	2023-08-21	Open	Zenodo	250 MB	Creative Commons Zero v1.0 Universal	nada especificado	No	Yes